

TASVIR BILAN ISHLAYDIGAN NEYRON TARMOQLAR TAHLILI

Jo‘raboyeva Oydina Sayfullo qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284696>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasvirlar ustida qayta ishlashga mo‘ljallangan eng samarali neyron tarmoqlar va ularning imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi va tahlil qilinadi. Tasvirlar bilan ishlashda eng ko‘p foydalaniladigan neyron tarmoqlarning eng birinchisi CNN neyron tarmog‘idir. Bu maqola orqali biz CNNning takomillashgan versiyalari R-CNN, Fast R-CNN va Faster R-CNN tarmoqlari bilan YOLO neyron tarmoqlari imkoniyatlarini bir biri bilan solishtirib ko‘ramiz. Tadqiqot jarayonida tasvirdan obyektни tanib olish uchun eng yaxshi tarmoq aniqlanadi.

Kalit so‘zlar. Chuqur o‘rganish, neyron tarmoqlar, Tashxislash, obyektни tanib olish, Faster R-CNN, Transfer Learning, Fast R-CNN, R-CNN, YOLO neyron tarmoqlari, CLIP, RPN.

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются наиболее эффективные нейронные сети для обработки изображений и их возможности. Первой из наиболее часто используемых нейронных сетей для работы с изображениями является нейронная сеть CNN. В этой статье мы сравним возможности нейронных сетей YOLO с улучшенными версиями CNN, R-CNN, Fast R-CNN и Faster R-CNN. В процессе исследования определяется наилучшая сеть для распознавания объектов на изображениях.

Ключевые слова. Глубокое обучение, нейронные сети, Диагностика, распознавание объектов, Faster R-CNN, Transfer Learning, Fast R-CNN, R-CNN, нейронные сети YOLO, CLIP, RPN.

Abstract. This article reviews and analyzes the most effective neural networks for image processing and their capabilities. The first of the most commonly used neural networks for working with images is the CNN neural network. In this article, we compare the capabilities of the improved versions of CNN, R-CNN, Fast R-CNN and Faster R-CNN, with the YOLO neural network. In the research process, the best network for recognizing objects from images is determined.

Keywords. Deep learning, neural networks, Diagnosis, object recognition, Faster R-CNN, Transfer Learning, Fast R-CNN, R-CNN, YOLO neural networks. CLIP, RPN.

Kirish. Bugungi kunda tasvir bilan ishlashning ahamiyati juda katta. Tasvirni qayta ishlash texnologiyalarini keng ko‘lamli sohalarda qo‘llaniladi. Misol uchun, tibbiy diagnostika, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish ,xavfsizlik tizimlari va raqamli marketing sohalarini keltirish mumkin. Tasvirni qayta ishlash jarayoni bir nechta bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Bular tasvirga oldindan ishlov berish, Segmentatsiya, Klassifikatsiya, tasvirni yaxshilash, morfologik jarayonlar, tasvirni qayta tiklash va shunga o‘xshash tasvir ustida bajarilishi mumkin bo‘lgan jarayonlardir. Bugungi kungacha olimlar tomonidan har bir jarayon uchun izlanishlar olib borilib algoritmlar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiiq etilib kelinmoqda. CNN neyron tarmog‘i va uning takomillashgan variantlari yordamida tasvirlarni tahlil qilish va samaradorligini oshirish keng tarqalgan usulga aylandi. Bunga yorqin misol sifatida R-CNN, Fast R-CNN , Faster R-

CNN va YOLO neyron tarmoqlariga o‘xshagan bir nechta tarmoqni keltirish mumkin. R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN ¹va YOLO — bu ob'ektlarni aniqlash bo'yicha ishlatiladigan mashhur konvolutsion neyron tarmoqlari algoritmlaridir. Ular bir-biridan arxitektura va ishlash samaradorligi jihatidan farq qiladi. Keling, ularning asosiy xususiyatlarini taqqoslab ko'ramiz. R-CNN ²(Regions with CNN features)- Tasvirdan kerakli bo'lgan mintaqalarni (region proposals) ajratib olish va har birini alohida CNN orqali o'tkazib xususiyatlarini chiqarish. Avval region proposal algoritmi yordamida tasvirdan potensial ob'ekt joylashgan mintaqalar aniqlanadi. So'ngra, har bir mintaqa CNNga kiritiladi va xususiyatlar chiqariladi. Oxirida, chiqarilgan xususiyatlarga asoslanib har bir mintaqa klassifikatsiya qilinadi. Fast R-CNN R-CNNning kamchiliklarini bartaraf etish uchun yaratilgan. Bu algoritm butun tasvirni bir marta CNNga o'tkazadi va xususiyatlar xaritasi hosil qiladi. R-CNNga qaraganda ancha tezroq, chunki tasvir faqat bir marta CNN orqali o'tkaziladi. Tasvirni oldindan ishlash, xususiyatlarini chiqarish va klassifikatsiyalash jarayonlari yanada optimallashtirilgan. Faster R-CNN Fast R-CNNni yanada yaxshilaydi va region proposal jarayonini tezlashtiradi. Bu model o'zining Region Proposal Network (RPN) yordamida tasvirni skan qiladi va ob'ekt borligi mumkin bo'lgan hududlarni aniqlaydi. RPN va Fast R-CNN birgalikda ishlaydi, bu esa jarayonni yanada samarali va tezkor qiladi. YOLO (You Only Look Once)- tasvirni faqat bir marta ko'rib, butun tasvir bo'ylab ob'ektlarni aniqlaydi va ularni klassifikatsiya qiladi. YOLO juda tezkor, real vaqt rejimida ishlashga juda mos keladi. Bu, video oqimida ob'ektlarni aniqlash uchun qulay tarmoq hisoblanadi.

Algoritmlar	Aniqlilik
R-CNN	0.6309
Fast R-CNN	0.7504
Faster R-CNN	0.8409

1-jadval. Uchta mashhur obyektning aniqlash algoritmlari unumdorligini taqqoslash
 Faster R-CNN R-CNN va Fast R-CNN ning takomillashgan algoritmi bo'lganligi sababli asosan Faster R-CNN va YOLO modellari imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot davomida tasvirni tahlil qilishga ta'rifi ilmiy bilimlarning fundamental metodologiyasi asosida shakllantirildi, induksiya va deduksiya usullari, taqqoslash va o'xshashlikdan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Faster R-CNN – ob'ektning aniqlash vazifalari uchun keng qo'llaniladigan chuqur o'rganish modeli. U bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo'lib, ularning har biri aniqlash quvvurida muayyan funksiyani bajaradi:

Umumiy R-CNN transform:

Normallashtirish: O'rtacha ayirish va standart og'ishlarni normallashtirish yordamida tasvir pikseli qiymatlarini sozlaydi, bu izchil raqamli o'lchovlarni saqlab, o'quv jarayonini barqarorlashtirishga yordam beradi.

O'lchamini o'zgartirish: Ikki chiziqli interpolyatsiya yordamida kiritilgan tasvirlarni belgilangan minimal o'lcham va maksimal o'lchamga o'zgartiradi. Bu tarmoqni qayta ishlash uchun tasvirning mos ravishda o'lchamini ta'minlaydi.

¹ J. Carreira, R. Caseiro, J. Batista, and C. Sminchisescu. Semantic segmentation with second-order pooling. In ECCV, 2012 5

² J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. FeiFei. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. In CVPR, 2009 2

BackboneWithFPN (Xususiyatlar Piramidasi tarmog'i):Magistral, odatda ResNet kabi konvolyutsion neyron tarmog'i, kirish tasviridan ierarxik xususiyat xaritalarini olish uchun mo'ljallangan. Har bir qatlam turli darajadagi tafsilotlarni qamrab oluvchi turli masshtabdagi xususiyatli xaritalarni chiqaradi.

1-rasm. ResNet-50 xususiyatlar xaritasi (C): ResNet-50 modeli bir necha qatlamli xususiyatlar xaritasini (feature maps) chiqaradi.[6]

FPNning yuqoridan pastga yo'nalishi: Bu jarayonda har bir keyingi xususiyat xaritasi kichraytiriladi va oldingi xususiyat xaritasi bilan qo'shiladi:

$$P_i = Conv_{1 \times 1}(C_i) + UpSample(P_{i+1})$$

Bu yerda P_{i+1} bu avvalgi yuqori darajadagi xususiyatlar xaritasi. UpSample esa xususiyat xaritasini kengaytirish (o'lchamini oshirish) uchun ishlatiladi va $Conv_{1 \times 1}$ 1×1 konvolyutsiya, C_i xususiyat xaritasini moslashtirish uchun ishlatiladi. FPNning pastdan yuqoriga yo'nalishi va qo'shimcha xususiyatlar xaritasida har bir darajadagi xususiyatlar xaritasini mustahkamlash uchun 3×3 konvolyutsiya qo'llaniladi:

$$P_i = Conv_{3 \times 3}(P_i)$$

Mintaqaviy takliflar tarmog'i (RPN): Magistralning xususiyat xaritalari bo'ylab siljish orqali ob'ekt takliflarini yaratadi. U ob'ektlar mavjudligini va ularni chegaralovchi quti koordinatlarini bashorat qilish uchun turli masshtab va nisbatlardagi anker qutilaridan foydalanadi. Quyidagi formulalar RPNning asosiy operatsiyalarini ifodalaydi:

Konvolyutsion qatlam: RPN birinchi navbatda xususiyatlar xaritasiga 3×3 konvolyutsion qatlam qo'llaydi. Bu qatlam xususiyatlar xaritasidan lokal xususiyatlarni chiqarib beradi:

$$z = ReLU(W * x + b)$$

Bu yerda W va b bu konvolyutsion qatlamlarning vaznlar va biaslar, x esa kirish xususiyatlar xaritasi, esa konvolyutsion amal, va ReLU (Rectified Linear Unit) bu faollashtirish funksiyasi.

RPN har bir nuqta uchun bir nechta ankrajlar (anchor boxes) yaratadi. Bu ankrajlar turli shakl va o'lchamlarga ega bo'lib, ular xususiyatlar xaritasining har bir nuqtasi atrofida joylashtiriladi.

Sinflashtirish va regressiya qatlamlari: RPN dan olingan xususiyatlar ikkita alohida qatlamga yuboriladi: biri ob'ektlarning bor-yo'qligini (foreground/background) baholash uchun, ikkinchisi esa anchorlar uchun chegaralarini (bounding box) aniqlash uchun:

$$p = \sigma(W_p * z + b_p), t = W_t * z + b_t$$

Bu yerda p ob'ektning bor yoki yo'qligini ifodalovchi ehtimollik, σ -bu sigmoid funksiyasi, t bu cheklov qutisi regressiya ko'rsatkichlari, W va b lar mos ravishda sinflashtirish

bo'lgan Qayta parametrlashtirilgan PAN esa ikki qismdan iborat: yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga. Bu qismlar matn yotqizilganlarini va rasm xususiyatlarini bir-biri bilan integratsiya qilishga yordam beradi. Blok ichida CSP Layer va **Image-Pooling Attention** komponentlari mavjud. CSP Layer rasm elementlariga til bilan bog'liq ma'lumotlarni qo'shishga urinadi, Image-Pooling Attention esa rasm ma'lumotlarini matn yotqizilganlari bilan birlashtirishga xizmat qiladi. RepVL-PAN blokidan keyin Box Head va **Text Contrastive Head** bloklari keladi. Birinchisi, aniqki, ob'ektlarning chegaraviy ramkalarini bashorat qiladi, ikkinchisi esa ularning yotqizilganlarini (ob'ekt-matn yaqinligiga asoslanib) bashorat qiladi. Shunday qilib, jarayonning oxirida biz rasmdagi ob'ektlarning chegaraviy qutilari va yotqizilganlarini, shuningdek aniqlamoqchi bo'lgan sinflarning matn vektorlarini olamiz. Ma'lum bir yaqinlik to'sig'i bo'yicha, olingan vektorlarning qutilar ichidagi juftlik yaqinligini solishtirish orqali, aniqlangan sinflar ro'yxati mos ehtimollar bilan chiqariladi. YOLO-World ³ yangi detektorining xususiyatlarini alohida ta'kidlab o'tadigan bo'lsam quyidagilarni keltirish mumkin:

- Dastlabki sozlamalarsiz cheksiz sonli ob'ektlarni (jumladan, iboralar) tanishga qodir;
- Eng katta model haqiqiy vaqtda bashorat tezligini ko'rsatadi (OVD muammosi uchun shunday ko'rsatkichga ega birinchi tarmoq);
- Yolov8, CLIP kabi o'rnatilgan arxitekturalardan foydalanadi va shuningdek, istiqbolli yangi arxitekturalar (RepVL-PAN)ni ishlatadi.

Xulosa. Faster R-CNN va YOLO-World neyro tarmoqlaridan qaysi birini tanlash kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, YOLO -World real vaqt rejimida ob'ektlarni tez aniqlasa Faster R-CNN esa aniqlik bo'yicha yuqori natijaga ega.

Xususiyat	YOLO-World	Faster R-CNN
Aniqlik	O'rtacha -yuqori	Yuqori
Tezlik	Juda tez	Sekinroq
Resurs talabchanligi	Minimal	Ko'proq resurs talabi
Kichik ob'ektlarni aniqlash	O'rtacha	Yuqori
Katta hajmdagi ma'lumotlar	Tez ishlov berish uchun mos	Ko'p vaqt talab qo'yladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1] J. Carreira, R. Caseiro, J. Batista, and C. Sminchisescu. Semantic segmentation with second-order pooling. In ECCV, 2012.
2. R. Caruana. Multitask learning. Machine learning, 28(1), 1997 6
3. K. Chatfield, K. Simonyan, A. Vedaldi, and A. Zisserman. Return of the devil in the details: Delving deep into convolutional nets. In BMVC, 2014.
4. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. FeiFei. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. In CVPR, 2009.
5. E. Denton, W. Zaremba, J. Bruna, Y. LeCun, and R. Fergus. Exploiting linear structure within convolutional networks for efficient evaluation. In NIPS, 2014.
6. D. Erhan, C. Szegedy, A. Toshev, and D. Anguelov. Scalable object detection using deep neural networks. In CVPR, 2014.
7. M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman. The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge. IJCV, 2010.

³ YOLO-World: Recognition of an Arbitrary Number of Objects with High Accuracy and Speed / Habr

8. P. Felzenszwalb, R. Girshick, D. McAllester, and D. Ramanan. Object detection with discriminatively trained part based models. TPAMI, 2010.